

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ В ДИЗАЙНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА БИБЛИОТЕКИ

LIGHTING SYSTEMS IN PUBLIC DESIGN LIBRARY SPACES

ХРИСТЕНКО АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

магистрантка,

Кубанский государственный университет.

МАРЧЕНКО МАРИНА НИКОЛАЕВНА,

доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой,

Кубанский государственный университет.

KHRISTENKO ANASTASIA ALEKSANDROVNA,

graduate student,

Kuban State University.

MARCHENKO MARINA NIKOLAEVNA,

Doctor of Pedagogical Sciences professor, head of the department,

Kuban State University.

В статье анализируются показатели степени освещенности для комфортного пребывания человека в пространстве библиотеки. Рассмотрены различные виды освещения и нормы их освещенности для разных залов и помещений. Определены основные ошибки в дизайн-проектировании освещенности и правильного подхода к выбору освещения. Для повышения работоспособности необходимо правильное освещение, которое также влияет на психофизическое и эмоциональное состояние человека. В связи с нормами и особенностями восприятия человеком светового потока были сформулированы рекомендации по освещению читальных залов библиотек и сопутствующих им помещений, это поможет дизайнерам, архитекторам и строителям сделать помещение достаточно освещенным и комфортным для работы и отдыха.

The article analyzes the indicators of the degree of illumination for a comfortable stay of a person in the library space. Various types of lighting and the norms of their illumination for different halls and rooms are considered. The main mistakes in the design of lighting design and the correct approach to choosing lighting are identified. To increase efficiency, proper lighting is necessary, which also affects the psychophysical and emotional state of a person. In connection with the norms and peculiarities of human perception of the light flux, recommendations were formulated for lighting the reading rooms of libraries and related premises, this will help designers, architects and builders to make the room sufficiently illuminated and comfortable for work and leisure.

Ключевые слова: *архитектурно-строительное образование, искусствоведенье, системы освещенности, дизайн освещения библиотеки, показатели комфортности освещения, освещение общественного пространства, показатели освещенности.*

Key words: *art history, lighting systems, library lighting design, lighting comfort indicators, public space lighting, illumination indicators.*

Одним из важных требований охраны труда является хорошее освещение рабочего места в залах библиотеки. Зрительное восприятие снижается при плохом освещении помещения. Помимо зрительного утомления может развиваться близорукость, появляются головные боли и болезни глаз. Все это может наступить из-за постоянного напряжения зрения. Важными требованиями к освещению читальных залов библиотек являются визуальный комфорт и отсутствие пульсации. Также не стоит забывать про места хранения книг и каталогов, они должны быть достаточно освещены, чтобы снизить затрачиваемое время на поиск нужного источника. В данной работе необходимо определить комфортность освещения пространства библиотеки для всех ее зон [1;5;6]. Тема дизайна освещения в научной литературе раскрыта недостаточно.

Сегодня библиотеки – это не просто обычные залы для чтения, а многофункциональные дизайн-пространства. При освещении библиотеки следует учитывать зоны, которые будут находиться в помещении, какие виды деятельности в той или иной зоне будут реализованы. Для такого многофункционального помещения требуется зональное освещение. Тема освещённости помещений в дизайне интерьеров на сегодняшний день достаточно актуальна, поскольку все с каждым днём совершенствуется, появляются новые виды источников освещения, которые способны улучшить жизнь человеку. Экологическая обстановка с применением новых технологий, позволяющих сохранять природные ресурсы, позволит человеку заботиться не только о своём здоровье, но и об экологии в целом.

Современные библиотеки отличаются наличием залов с компьютерной техникой. При размещении компьютерной техники и выборе оптимальных систем освещения необходимо учитывать, чтоб был хороший контраст между белым фоном и чёрными буквами на экране монитора. Отсутствие нового программного обеспечения компьютеров влечет за собой дискомфорт в работе и требует пересмотра требований к освещённости. В зонах, где расположены компьютеры, необходимо минимизировать интенсивность источников света, чтобы на экране компьютера не было бликов. При правильном расположении осветительных приборов в зоне, где расположены компьютеры, показатель освещённости должен быть 500 лк [3; 9].

Выбор осветительных приборов на сегодняшний день разнообразен, но для библиотек наиболее подходящими будут встроенные или подвесные светильники. Они равномерно освещают и распределяют яркость в читальном зале. Чтобы осветить рабочие поверхности столов потребуется освещённость 500 лк [8].

Стеллажи библиотеки должны быть также хорошо освещены в вертикальной плоскости. По европейским рекомендациям освещённость нижнего ряда полок должна быть 200 лк. Будет лучше, если поднять этот показатель хотя бы на 25%. Важно учитывать нормы уровня освещённости помещения на этапе создания дизайн-проекта. В таблице 1 приведены нормы освещённости помещений библиотеки по СНиП 23-05-95.

Освещённость помещения напрямую влияет на физическое и психологическое здоровье пребывающих в помещени людей или работающих. Также на наше зрение влияет количество света, поэтому необходимо чётко следовать требованиям норм освещённости.

В помещении библиотеки читателя не должен отвлекать никакой шум, поэтому среди систем освещения необходимо выбирать световые приборы с пассивной системой охлаждения, чтобы минимизировать различные звуки, которые издаёт осветительный прибор с магнитным регулятором. Необходимо помнить, что бумажные документы, книги и журналы чувствительны к излучению ультрафиолета. Наилучшим решением при выборе источников освещения в библиотеку будут светодиодные лампы, они не излучают ультрафиолет.

Таблица 1. Нормы освещенности помещений библиотеки по СНиП 23-05-95.

Освещаемые объекты	Средняя горизонтальная освещенность не менее, лк.
Кабинеты, рабочие комнаты, офисы представительства	300
Проектные залы и комнаты конструкторские, чертежные бюро	500
Машинописные бюро	400
Помещения для посетителей, экспедиции, помещения обслуживающего персонала	400
Читальные залы	400
Помещения записи и регистрации читателей, тематических выставок, новых поступлений	300
Читательские каталоги	200
Книгохранилища, архивы, фонды открытого доступа	75
Переплетно-брошюровочные помещения, площадью не более 30 кв. м	300
Помещения для ксерокопирования, площадью не более 30 м	300
Макетные, столярные, ремонтные мастерские	300
Помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами, залы ЭВМ	400
Конференцзалы, залы заседаний	200
Фойе и тамбуры	150
Лаборатории органической и неорганической химии, препаративные	400
Аналитические лаборатории	500

Таким образом, можно выделить несколько рекомендаций по освещению читальных залов библиотек:

- чтобы снизить показатель отраженный блескости, хорошим решением будет поставить светодиодные светильники отраженного света [8];
- целесообразно применение светильников с прозрачными или матовыми рассеивателями света, такими как Призма, Колотый лёд, Опал или Микропризма, позволит ограничить блескость;
- градацию цветовой температуры лучше выбирать нейтрального светового оформления цветовой температурой около 4000 градусов Кельвинам (рис. 1);
- линейные источники освещения создают равномерный уровень освещенности вертикальных стеллажей хранения библиотеки.

Для повышения работоспособности необходимо помнить об основных 4 факторах (рис. 2):

1. Рабочая зона должна быть освещена в достаточной мере, если она будет освещена недостаточно или через мерно, то повысится утомляемость.
2. Чтобы человек не чувствовал недомогание и быстро не утомлялся, не стоит допускать, чтобы световой поток пульсировал.
3. Необходимо, чтобы цвет воспринимался человеком правильно и чётко. Он должен быть нейтральным белым и не уходить в синеву (это особо важно для профессий, связанных с правильным восприятием цвета, например дизайнерам, парикмахерам) [7].

4. Необходимое психофизическое и эмоциональное состояние достигается при помощи света (он помогает сконцентрироваться) [4].

Рис. 1. Холодные и теплые цвета.

Основным документом в сфере освещения с указанием всех норм является СП 52.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*), а так же международный ISO 8995-2002 «Принципы зрительной эргономики». В документах собраны требования, касающиеся освещенности для каждого рабочего места, индекс цвета передачи и допустимый коэффициент пульсаций.

Соблюдение требований, прописанных в документе, способствуют снижению усталости глаз, а также помогает равномерно осветить рабочие зоны и окружающие предметы [2].

Исходя из выше указанных нормативов, следует использовать лампы нейтрального или холодного свечения для повышения работоспособности.

4500-5000К – это нейтральный белый свет без раздражающей синевы. На сегодняшний день он считается оптимальной цветовой температурой, которая способствует продуктивной работе.

Рис. 2. Основные факторы хорошего освещения.

Модульные библиотеки стали появляться совсем недавно, поэтому светодизайн такого пространства еще недостаточно проработан. Считаю возможным предоставить несколько правил светодизайна в модульных библиотеках.

- использование многоуровневого освещения не только поможет визуально разбить пространство на зоны, но и осветить его в достаточной мере;
- в интерьер можно «вписать» подсветку. Она может выполнять не только декоративную, но и функциональную роль. Например, подсветка ступеней или важных стеллажей;
- чтобы не «съесть» пространство зала, необходимо освещать темные углы. Таким образом, можно сделать помещение более уютным и избежать перепадов от света к тени;
- выбор светорегуляторов поможет создать нужный уровень освещенности в разных помещениях в зависимости от времени суток;

- следует минимизировать солнечный свет или расположить стеллажи с книгами так, чтобы свет на них падал под углом или сверху. Солнечный свет вреден для сохранности книг;
- хорошим решением будет установка спотов в качестве общего освещения. Расстояние между ними должно быть не менее 30-40 см, а от стены – не менее 20 см;
- подвесные светильники над рабочей поверхностью могут заменить настольные лампы. Они позволят сэкономить место и дать равномерный рассеянный свет на рабочем столе;
- при освещении интерьера модульной библиотеки необходимо использовать несколько типов освещения. Это зрительно разнообразит интерьер и подчеркнет разные виды зон.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Айзенберг Ю.Б., Будак В.П. наука "светотехника" – её область применения и теоретические основы. №3. 2018. С. 8-9
2. Быстрянцева Н.В., Овчаров А.Т., Новаковский Л.Г. дискуссия по проблемам светового дизайна. №4. 2018. С. 80-93
3. Гавришева Т.М. Дизайн и техника в проектировании освещения / Т.М. Гавришева, В.П. Будак // "Молодые светотехники России": 13 Междунар. специализир. выставка по светотехнике и осветительной технике, Москва, 2007 г. М., 2007. С. 70-71.
4. Заева-Бурдонская Е.А., Назаров Ю.В. "про свет" в дизайне среды. Взгляд педагога. №6. 2018. С. 66-73
5. МГСН 2.06-99 Естественное, искусственное и совмещённое освещение. ГУП НИАЦ. 1999. 100 с.
6. Ронки Л. Измерения зрительных реакций второго порядка – проблема светотехники. 2008. № 4. С.27-33.
7. Руководство по выбору цветности и цветопередачи источников света при проектировании искусственного освещения. Стройиздат. 1980. 40 с
8. Фок М.В. О предельных возможностях повышения световой отдачи источников света. Светотехника. №6. 1990. С. 1-3.
9. Световой дизайн интерьера / С.Г. Ажгихин, Е.С. Паршина; Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего образования Кубанский государственный университет. Краснодар: Новация, 2017. 138 с.

© Христенко А.А., Марченко М.Н., 2022.